

Maschinenmeister Emil Bauer, 32 Jahre im Wasserwerk Riet tätig und Nachfolger seines Vaters, der als erster Maschinenmeister seit 1895 wirkte, setzt die Maschine in Betrieb. Mit diesem Rad öffnet er die Dampfzufuhr. 10 Atmosphären strömen jetzt aus dem Kessel und setzen die schweren Kolben in Bewegung.

Im blitzblank geplättelten Maschinenhaus des Wasserwerkes Riet in Goldach fährt Maschinenmeister Emil Bauer mit der Sulzer-Dampfmaschine Jahrgang 1901 den letzten Probegalopp. Drei Tage später erleben eine Handvoll Presseleute die letzte 'Fahrt' der wunderschönen und herrlich gepflegten Maschine. In der Hoch-Zeit der Dampfkraft standen hier drei Dampfmaschinen nebeneinander. Eine wurde vor vielen Jahren schon verschrottet, während die zweite von der Firma Sulzer demontiert wurde und in Winterthur in einem neuen technischen Museum aufgestellt werden soll.

Das Rad, das sich so oft gedreht, steht nun für immer still. Starke Männerarme sind schwach an diesem Urbild der Kraft.

Mit Gewalt wird versucht, eine schwere Messingmutter von einer stählernen Kolbenstange zu lösen. Die Altmetallhändler sind sehr auf die Buntmetalle aus, für die ein guter Preis bezahlt wird. Ein Bild der Zerstörung und der Häßlichkeit im Vergleich zur Großaufnahme links.

geschlagen, nachdem schon Jahre zuvor zwei Maschinen des gleichen Typs demontiert worden sind. Eine davon wurde von der Firma Sulzer fachgerecht zerlegt und soll im technischen Museum der Stadt Winterthur aufgestellt werden. Die Bemühungen einiger Dampfmaschinen-Liebhaber, diese letzte große Dampfmaschine der Schweiz vor der Verschrottung zu retten, kamen leider zu spät. Wohl hätten sich Leute gefunden, die Abbruch und Wiederaufbau finanziert hätten, doch scheiterten die Bemühungen an der zu knappen Zeit, die für den Abbruch zur Verfügung stand. Die Gas- und Wasserwerke der Stadt St. Gallen brauchen den Standplatz der Maschine dringend für den weiteren technischen Ausbau ihrer Anlagen. Und so begannen schon - Stunden nach dem letzten Lauf vor Presseleuten - die Abbruchmänner ihr zerstörerisches Werk.

Bildbericht von Herbert Maeder

bikmeter Wasser nach St. Gallen, damals eine fabelhafte Leistung, heute eine Lächerlichkeit, wenn man die kleinen, völlig unromantischen Elektropumpen sieht, die zusammen eine Tageskapazität von rund 60 000 Kubikmeter aufweisen. Seit vielen Jahren stand unsere schöne Maschine nur noch als Reserve im großen Maschinenhaus. Nun hat auch ihre Stunde

Drei Tage nach dem letzten Lauf. Die Hochdruckpumpe ist bereits völlig demontiert. Nun geht's dem 12 Tonnen schweren Schwungrad an den Kragen.

Nicht nur auf den Schienen verschwindet die Dampfromantik. Im Wasserwerk Riet in Goldach am Bodensee, wo seit 1895 Seewasser filtriert und nach St. Gallen gepumpt wird, fuhr Maschinenmeister Emil Bauer am 28. März zum letzten Mal mit seiner stationären Dampfmaschine (auch mit einer feststehenden Dampfmaschine wird in der Fachsprache 'gefahren'), die zur Zeit ihrer Erbauung um 1901 ein Wunderwerk der Technik war. Die dreifache Sulzer-Expansionsmaschine mit Ventilsteuerung pumpte täglich 300 Ku-

So vergeht der Ruhm der Welt...

Abschied von der letzten großen Dampfmaschine